

**PORTFÓLIO: VIVÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE JUIZ DE
FORA, MINAS GERAIS (VER-SUS JF-MG)
PELO AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS!**

Cosme Rezende Laurindo
Facilitador do VER-SUS JF-MG

Juiz de Fora-MG

2026

**PORTFÓLIO: VIVÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE JUIZ DE
FORA, MINAS GERAIS (VER-SUS JF-MG)
PELO AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS!**

Cosme Rezende Laurindo¹

Facilitador do VER-SUS JF-MG

Portfólio apresentado à Rede Unida.

Coordenadora local do projeto: Dra. Renata Aline de Andrade.

Juiz de Fora-MG

2026

¹ Enfermeiro. Mestre em Saúde Coletiva. E-mail: cosmelaurindove@gmail.com. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9954590863114471>. LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/cosmerlaurindo/>. Instagram: https://www.instagram.com/cosmel_.

RESUMO

Este portfólio apresenta a sistematização e análise crítica da vivência no Programa Nacional de Vivências no Sistema Único de Saúde, realizada em Juiz de Fora, Minas Gerais (VER-SUS JF-MG), em março de 2026, com foco no enfrentamento das baixas coberturas vacinais. A experiência, ancorada na integração ensino-serviço-comunidade, articulou atividades formativas, ações em território e reflexões sobre o cuidado em saúde, evidenciando a complexidade da imunização enquanto prática social. A caracterização do território demonstra um município com estrutura consolidada de Atenção Primária, com ampla cobertura de equipes de saúde da família e estratégias complementares de vacinação. Contudo, os dados epidemiológicos revelam coberturas vacinais aquém das metas preconizadas, especialmente em esquemas infantis e grupos prioritários, indicando fragilidades na adesão, continuidade do cuidado e comunicação em saúde. No cotidiano da vivência, destacam-se a condução de atividades educativas, oficinas e simulações voltadas à hesitação vacinal, bem como a atuação em diferentes cenários do território. Essas experiências evidenciaram que o cuidado em saúde ultrapassa a dimensão técnica, exigindo escuta qualificada, construção de vínculo e leitura contextualizada das demandas da população. As reflexões críticas apontam para os desafios da formação em saúde, incluindo a necessidade de metodologias ativas, preparo para lidar com a intensidade do trabalho no SUS e valorização dos microprocessos do cuidado. A vivência também evidenciou seu potencial transformador, ao promover deslocamentos subjetivos e fortalecer o compromisso ético, técnico e político com o sistema público de saúde. Conclui-se que o VER-SUS JF-MG se configura como uma estratégia potente de formação em saúde, ao possibilitar a articulação entre teoria e prática em contextos reais, contribuindo para a formação de profissionais mais críticos, sensíveis e comprometidos com a transformação das realidades em saúde.

Descritores: Sistema Único de Saúde; Cobertura Vacinal; Atenção Primária à Saúde; Educação em Saúde; Imunização.

ABSTRACT

This portfolio presents a systematization and critical analysis of the experience within the National Program of Immersions in the Brazilian Unified Health System (VER-SUS), conducted in Juiz de Fora, Minas Gerais (VER-SUS JF-MG), in March 2026, with a focus on addressing low vaccination coverage. The experience, grounded in the integration of education, health services, and community engagement, articulated training activities, field-based interventions, and critical reflections on healthcare practices, highlighting the complexity of immunization as a social practice. The territorial characterization reveals a municipality with a consolidated Primary Health Care structure, including extensive coverage of Family Health teams and complementary vaccination strategies. Nevertheless, epidemiological data indicate vaccination coverage below recommended targets, particularly in childhood schedules and priority populations, suggesting challenges related to adherence, continuity of care, and health communication. Within the daily activities of the experience, emphasis was placed on the facilitation of educational interventions, workshops, and simulations addressing vaccine hesitancy, as well as engagement in diverse territorial settings. These experiences demonstrated that healthcare extends beyond technical dimensions, requiring qualified listening, relationship-building, and context-sensitive interpretation of population needs. Critical reflections underscore challenges in health education, including the need for active methodologies, preparedness for the intensity of work within the SUS, and the recognition of micropolitical processes in care. The experience also demonstrated a transformative potential, promoting subjective shifts and reinforcing ethical, technical, and political commitment to the public health system. It is concluded that VER-SUS JF-MG represents a powerful strategy for health education, enabling the articulation between theory and practice in real-world contexts and contributing to the development of more critical, sensitive, and socially committed health professionals.

Descriptors: Unified Health System; Vaccination Coverage; Primary Health Care; Health Education; Immunization.

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	5
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E DAS COBERTURAS VACINAIS	6
3 REGISTROS DO COTIDIANO	9
4 REFLEXÕES CRÍTICAS	13
5 ARTICULAÇÃO COM REFERÊNCIAS	16
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
REFERÊNCIAS	19
ANEXOS	20
APÊNDICES	26

1. APRESENTAÇÃO

A vivência no âmbito do Programa Nacional de Vivências no Sistema Único de Saúde (VER-SUS), realizada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais (JF-MG), entre os dias 16 e 21 de março de 2026, configurou-se como uma experiência formativa intensiva, ancorada na integração ensino-serviço-comunidade. Inserida em territórios com desafios relacionados à hesitação vacinal e à baixa cobertura de imunização, a proposta articulou atividades educativas, ações em campo e momentos de reflexão crítica sobre o cuidado em saúde.

Enquanto enfermeiro com atuação na área de imunização e formação em Saúde Coletiva, com trajetória vinculada à Vigilância em Saúde e à análise de dados epidemiológicos, minha inserção na vivência como facilitador ocorreu a partir de um lugar que articula prática assistencial, leitura crítica do território e compromisso com o fortalecimento do SUS. Soma-se a isso o fato de ser um homem negro e bissexual, o que atravessa minha forma de perceber, interpretar e interagir com os indivíduos e os contextos, ampliando a sensibilidade para as dimensões das iniquidades, dos marcadores sociais da diferença e das relações de poder que estruturam o cuidado em saúde.

Essa posição situada influenciou diretamente a condução das atividades, especialmente na abordagem da vacinação para além do procedimento técnico, incorporando dimensões sociais, culturais e políticas que atravessam o processo de cuidado, bem como a necessidade de reconhecimento das singularidades e das vulnerabilidades presentes nos territórios.

Atuando como facilitador, estive diretamente envolvido na condução de atividades pedagógicas e práticas, incluindo oficinas de leitura de cartão vacinal, rodas de conversa, simulações teatrais voltadas à abordagem da hesitação vacinal e ações em territórios como escolas, creches, espaços públicos e ambiente universitário, em articulação com estratégias como o Vacimóvel. A vivência reuniu participantes de diferentes níveis de formação, incluindo curso técnico, graduação e residência, o que potencializou a troca de saberes e tensionou, de forma produtiva, os modos tradicionais de ensinar e aprender em saúde.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E DAS COBERTURAS VACINAIS

O município de Juiz de Fora, localizado na Zona da Mata do estado de Minas Gerais, configura-se como um importante polo regional, com expressiva densidade populacional e relevante papel na organização da rede de atenção à saúde. A prefeitura da cidade dispõe de uma estrutura robusta de Atenção Primária à Saúde (APS), contando, desde dezembro de 2025, com 65 Unidades Básicas de Saúde (UBS), distribuídas entre áreas urbanas e rurais, sendo a maioria equipada com salas de vacinação e organizada a partir da Estratégia Saúde da Família (ESF) (Brasil, 2026a).

Atualmente, a prefeitura conta com 237 equipes de saúde da família (eSF), compostas por, no mínimo, um profissional médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ainda incorporar profissionais de apoio como farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas, conforme a organização local. Junto a estas equipes atuam duas equipes multiprofissionais na APS (eMulti) e duas equipes de consultório na rua (eCnR). Esse arranjo multiprofissional fortalece a capacidade de resposta às necessidades do território e amplia o potencial de atuação em ações de promoção, prevenção e cuidado (Brasil, 2026a).

Destaca-se que 100% das unidades encontram-se informatizadas, o que representa avanço importante na qualificação do registro e monitoramento das ações em saúde. No entanto, observa-se heterogeneidade no uso do sistema de informação em saúde atualmente implantado, Pronto!, da Vivver Sistemas, influenciada por fatores como instabilidade de conexão, disponibilidade de equipamentos no momento do atendimento e organização do processo de trabalho. Ainda assim, evidencia-se melhoria progressiva desse cenário nos últimos anos, especialmente no último quinquênio, o que impacta diretamente na qualidade da informação e na gestão do cuidado.

Complementarmente, há oferta de imunização em serviços de atenção secundária, como o Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (DSMGCA) e o Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI), que

atendem, sobretudo, populações fora de área de abrangência das equipes de Saúde da Família. Destaca-se ainda a atuação estratégica de dispositivos específicos para ampliação do acesso à vacinação, como a equipe do Cultive, responsável pela administração de BCG e hepatite B em recém-nascidos nas maternidades em dias úteis. A parceria com o Núcleo de Atenção Integral à Saúde da 4ª Região de Polícia Militar (NAIS / 4ª RPM), que funciona como ponto adicional de vacinação aberto à população. E duas equipes de atenção primária prisional (eAPP) vinculadas ao Estado de Minas Gerais.

Somam-se a essas estratégias o Vacimóvel e a equipe volante vinculada à Vigilância Epidemiológica municipal, esta última responsável por ações extramuros, incluindo vacinação domiciliar de pessoas acamadas e atendimento em instituições, ampliando o alcance em territórios com barreiras de acesso.

Apesar dessa estrutura organizada, os dados mais recentes de monitoramento evidenciam um cenário preocupante em relação às coberturas vacinais no município. Informações provenientes do painel em tempo real do Ministério da Saúde (Brasil, 2026b), com dados da Rede Nacional de Dados em Saúde atualizados em março de 2026, indicam que, ao nascer, a cobertura de BCG encontra-se em 90,81%, enquanto a hepatite B (até 30 dias) apresenta 88,62%, valores próximos, mas ainda aquém ou limítrofes às metas estabelecidas.

Entre crianças menores de um ano, observa-se queda mais expressiva: febre amarela com 66,52%, poliomielite inativada (VIP) com 75,05%, pneumocócica 10-valente com 70,90%, meningocócica C com 79,87%, pentavalente com 72,87% e rotavírus com 68,05%, evidenciando um padrão de coberturas insuficientes frente à meta de 95% para a maioria dos imunobiológicos (Brasil, 2026b).

No grupo de crianças de um ano de idade, os indicadores mantêm-se aquém do ideal, com destaque para a tríplice viral (1ª dose) com 80,96% e a segunda dose com 61,93%, além de coberturas reduzidas para reforços como DTP (71,77%) e pneumocócica (71,12%) (Brasil, 2026b), indicando fragilidades tanto na adesão quanto na continuidade dos esquemas vacinais

Outros recortes etários reforçam esse cenário crítico. A vacinação contra HPV apresenta coberturas de 55,37% no sexo feminino e 47,35% no masculino. Já a vacina meningocócica ACWY, na faixa de 11 a 14 anos, apresenta cobertura de

aproximadamente 34,24%. No contexto da influenza, a cobertura em grupos prioritários atinge cerca de 44,65%, evidenciando desafios adicionais na adesão às campanhas sazonais (Brasil, 2026b).

Esses dados revelam um cenário de heterogeneidade e insuficiência de coberturas vacinais, que se refletem inclusive na classificação de risco epidemiológico, posicionando o município e sua região em níveis elevados de risco para reintrodução de doenças imunopreveníveis. Tal contexto reforça a necessidade de estratégias que articulem não apenas a ampliação da oferta de serviços, mas, sobretudo, o fortalecimento do vínculo com a população, a qualificação da comunicação em saúde e a incorporação das dimensões sociais que atravessam o processo de vacinação.

Dessa forma, a vivência no VER-SUS JF-MG se insere em um cenário concreto e desafiador, no qual a imunização se apresenta não apenas como ação técnica, mas como prática social complexa, que exige intervenções sensíveis, territorializadas e comprometidas com a realidade local.

3. REGISTROS DO COTIDIANO

O cronograma atendeu toda a carga horária do programa (Anexo A).

O cotidiano da vivência foi marcado por uma intensidade que ultrapassa a dimensão operacional das atividades realizadas. Fiquei diretamente responsável e dando apoio em: colaborar na elaboração da atividade interativa sobre vacinas e imunização; ministrar parte do conteúdo da capacitação teórica sobre imunização; conduzir a oficina de análise de cartões vacinais; colaborar com a elaboração e apresentação das simulações de roda de conversa; além de permanentemente contribuir com a discussão sobre as vivências, elaboração do diário de campo, reflexão e reunião da equipe de trabalho local. Os materiais facilitadores do aprendizado organizados por mim encontram-se como apêndices.

A diversidade dos participantes exigiu a construção constante de estratégias pedagógicas que fossem acessíveis, ao mesmo tempo em que mantivessem rigor técnico. Nesse contexto, a oficina de leitura de cartão vacinal revelou-se um espaço potente de aprendizagem, no qual foi possível observar a progressiva autonomia dos viventes diante de uma prática frequentemente naturalizada, mas que exige domínio técnico e capacidade de interpretação crítica.

Figura 1. Registros da capacitação sobre vacinação e oficina de leitura de cartões de vacina

Fonte: Viventes, facilitadores, equipe local e gestão do VER-SUS JF-MG (2026).

As simulações teatrais das rodas de conversa constituíram um dos momentos mais expressivos da vivência. Ao encenar situações de hesitação vacinal, foi possível evidenciar como o cuidado em saúde não se sustenta apenas em informação, mas na capacidade de escuta, negociação e construção de vínculo. Narrativas marcadas por medo, experiências prévias e desinformação demandaram abordagens sensíveis e contextualizadas, reforçando a centralidade da comunicação no processo de cuidado.

Figura 2. Registros da simulação teatral

Fonte: Viventes, facilitadores, equipe local e gestão do VER-SUS JF-MG (2026).

A vivência também foi atravessada por momentos de aprofundamento técnico que ampliaram significativamente a compreensão sobre a organização das ações de imunização. Destaca-se a participação em atividade no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, que possibilitou contato com discussões qualificadas sobre indicações específicas de vacinas e manejo de situações clínicas complexas.

De forma complementar, a visita técnica à central de vacinas da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora permitiu visualizar, de maneira concreta, os fluxos logísticos, o armazenamento e a distribuição de imunobiológicos, evidenciando a dimensão estrutural que sustenta as ações no território. Esses espaços contribuíram para tensionar a percepção fragmentada do processo de trabalho, integrando níveis assistenciais, logísticos e de gestão em uma mesma leitura do cuidado.

Figura 3. Registros da visita à Central de Vacinas da SRS JF e ao CRIE do HU-UFJF

Fonte: Viventes, facilitadores, equipe local e gestão do VER-SUS JF-MG (2026).

Legenda: SRS = Superintendência Regional de Saúde; CRIE = Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais; HU-UFJF = Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.

A atuação nos territórios, por sua vez, explicitou a complexidade das decisões em saúde. Em espaços como escolas, praças e o próprio Vacimóvel do município, tornou-se evidente que a adesão às práticas de imunização está profundamente atravessada por fatores sociais, culturais e subjetivos, exigindo intervenções que ultrapassem a lógica biomédica estrita.

Figura 4. Registros das ações no território

DIA S - DE SAÚDE
Sábado 21/03 8h - 12h

OLÁ JUÍZ DE FORAI A EQUIPE DE SAÚDE DO VER-SUS TE CONVIDA PARA VACINAR.

TRAGA SEU CARTÃO PARA SER AVALIADO POR NOSSA EQUIPE E RECEBA AS VACINAS QUE ESTIVEREM FALTANDO!

CENTRO DE VIVÊNCIAS DA UFJF

VER-SUS, SUS, OPAS, SUS, GOVERNO FEDERAL

Fonte: Viventes, facilitadores, equipe local e gestão do VER-SUS JF-MG (2026).

4. REFLEXÕES CRÍTICAS

A vivência tensionou, de maneira significativa, concepções previamente estabilizadas sobre formação em saúde. A inserção no território evidenciou a insuficiência de modelos centrados exclusivamente na transmissão de conteúdo, reforçando a necessidade de estratégias pedagógicas baseadas na problematização da realidade e na construção coletiva do conhecimento. No entanto, para além das dimensões pedagógicas, o cotidiano revelou desafios concretos que também fazem parte do processo formativo e que, muitas vezes, são invisibilizados.

A organização dos viventes, especialmente no que se refere à divisão de quartos e convivência em espaços coletivos, exigiu mediação, escuta e negociação constantes. Situações aparentemente simples mobilizaram tensões, exigindo intervenção cuidadosa para garantir um ambiente respeitoso e funcional. Esse processo evidenciou que a formação em saúde também passa pela capacidade de lidar com o outro em sua singularidade, inclusive em contextos de convivência intensa.

Os deslocamentos frequentes, o cansaço acumulado e a intensidade da rotina também marcaram profundamente a experiência. Ainda que houvesse clareza sobre o caráter imersivo da vivência, a exigência física e emocional revelou a necessidade de preparo que vai além do domínio técnico. Essa dimensão impacta diretamente a qualidade da atuação e a forma como os indivíduos se posicionam diante das demandas do território, aproximando-se das condições reais de trabalho no SUS.

No campo pedagógico, alguns retornos dos viventes foram particularmente marcantes. Destaca-se a valorização da abordagem adotada durante os momentos teóricos sobre vacinação, especialmente no que se refere à politização do debate e à incorporação de elementos sociais na discussão sobre hesitação vacinal. A percepção de que o cuidado não se restringe à técnica, mas envolve compreensão do contexto, linguagem e vínculo, foi reiterada pelos participantes como um diferencial da condução das atividades.

As falas do momento final da vivência também evidenciaram o impacto subjetivo do processo. De forma recorrente, os viventes destacaram o deslocamento

de suas zonas de conforto, a intensidade das experiências e a potência das trocas estabelecidas. A sensação de crescimento, tanto profissional quanto pessoal, apareceu de maneira transversal, indicando que a vivência operou como um dispositivo de transformação que ultrapassa a dimensão cognitiva.

Nesse sentido, a nuvem de palavras (Figura 5) construída coletivamente no último dia sintetiza, de forma expressiva, a multiplicidade de sentidos produzidos ao longo da experiência.

Figura 5. Nuvem de palavras sobre o que representou a vivência

A vivência para cada um em uma palavra

Fonte: Viventes, facilitadores, equipe local e gestão do VER-SUS JF-MG (2026)

Além de termos relacionados à formação, ao SUS e ao cuidado, emergiram elementos que remetem à convivência cotidiana, como referências a momentos de alimentação e descontração. Esses aspectos, ainda que aparentemente periféricos, revelam a importância do lazer, do afeto e das pausas na sustentação de processos intensos de aprendizagem e trabalho coletivo.

Entre os episódios vivenciados, destaca-se a situação de uma adolescente que, após atividade de sensibilização em ambiente escolar, demonstrou interesse em se vacinar, mesmo diante da negativa inicial dos responsáveis. A partir do diálogo estabelecido, ela entrou em contato com os pais, conseguiu autorização e realizou a vacinação. Esse acontecimento evidencia, de forma concreta, o impacto

das ações desenvolvidas, reforçando a importância da escuta qualificada e da abordagem sensível na promoção da saúde.

Essa experiência também reforça uma reflexão central no campo da vigilância epidemiológica: embora operemos, cotidianamente, com indicadores e coberturas vacinais, cada indivíduo protegido representa um valor absoluto para alguém. Ainda que as metas não sejam alcançadas em nível populacional, cada vacinação realizada tem significado singular e inegociável. Esse entendimento desloca o olhar exclusivamente macro para a valorização dos microprocessos e das micropolíticas do cuidado, onde, de fato, o SUS se concretiza.

Por fim, a vivência evidenciou que a formação em saúde se constrói tanto nos grandes debates quanto nos detalhes do cotidiano. Foi na escuta, nas mediações, no cansaço compartilhado, nas pequenas conquistas e nos encontros produzidos que se consolidaram os aprendizados mais significativos, reafirmando a complexidade e a potência do trabalho em saúde no contexto do SUS.

5. ARTICULAÇÃO COM REFERÊNCIAS

A experiência vivenciada dialoga diretamente com a concepção ampliada de formação em saúde proposta por Ceccim e Feuerwerker (2004), ao evidenciar, na prática, a indissociabilidade entre ensino, gestão, atenção e controle social. O território se apresentou não apenas como cenário, mas como dispositivo pedagógico central, onde as contradições do SUS se materializam e tensionam os processos formativos tradicionais.

Nessa direção, a vivência também se aproxima da noção de trabalho vivo em ato, conforme discutida por Merhy (2013), ao explicitar que o cuidado em saúde se produz no encontro entre indivíduos, atravessado por afetos, escuta e negociação. As atividades desenvolvidas, especialmente aquelas voltadas à abordagem da hesitação vacinal, reforçaram que a prática não se reduz à aplicação de protocolos, exigindo capacidade de leitura do contexto e produção de vínculo.

O Caderno de Facilitadores do VER-SUS (Brasil, 2025) reforça essa perspectiva ao propor uma formação baseada na imersão, na problematização da realidade e na construção coletiva do conhecimento, elementos amplamente observados ao longo da vivência. A atuação como facilitador evidenciou, ainda, o papel estratégico desse indivíduo na mediação de processos de aprendizagem, exigindo não apenas domínio técnico, mas capacidade de condução de grupos e abertura ao imprevisível.

A composição heterogênea dos participantes e a construção compartilhada das atividades também dialogam com o campo da educação interprofissional em saúde. Revisões recentes apontam que experiências formativas que promovem interação entre diferentes áreas fortalecem competências colaborativas e qualificam o cuidado (Prevedello; Goés; Cyrino, 2022; Silva *et al.*, 2025). Nesse sentido, a vivência operou como espaço concreto de desenvolvimento dessas competências, ao articular diferentes saberes em torno de problemas reais do território.

Por fim, relatos contemporâneos sobre o VER-SUS evidenciam seu potencial como dispositivo de transformação subjetiva e profissional, ao deslocar os participantes de posições passivas para uma atuação crítica e implicada com a realidade do sistema de saúde (Souza; Brustolin, 2025). Essa dimensão foi

claramente observada ao longo da experiência, tanto nos viventes quanto no próprio processo de facilitação, reafirmando o programa como estratégia potente de formação comprometida com os princípios do SUS.

Figura 5. Articulação de referências e a vivência na prática em momento com os viventes

Fonte: Viventes, facilitadores, equipe local e gestão do VER-SUS JF-MG (2026)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vivência no VER-SUS constituiu-se como um processo formativo que ultrapassa a dimensão técnica, produzindo impactos significativos na forma de compreender e atuar no campo da saúde coletiva. Ao articular teoria e prática em contextos reais, possibilitou o desenvolvimento de uma leitura mais complexa do território e das necessidades em saúde.

Os aprendizados construídos apontam para a necessidade de fortalecimento de estratégias formativas que valorizem a imersão no cotidiano dos serviços e a construção compartilhada do conhecimento. Ao mesmo tempo, reafirmam o SUS como um projeto político e social que exige profissionais comprometidos não apenas com a execução de ações, mas com a transformação das realidades em que atuam.

Trata-se, portanto, de uma experiência que não se encerra no período em que foi realizada, mas que se projeta como referência para a prática profissional, consolidando um compromisso ético, técnico e político com a saúde pública.

REFERÊNCIAS

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 8, n. 14, p. 41-65, 2004.

MERHY, E. E. **Saúde: a cartografia do trabalho vivo**. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2013.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Caderno de facilitadores: Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **ElastiCNES**. 2026a. Disponível em: <https://elasticnes.saude.gov.br/>. Acesso em: 22 mar. 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Painéis de Vacinação**. 2026b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao>. Acesso em: 22 mar. 2026.

PREVEDELLO, A. S.; GOÉS, F. S. N.; CYRINO, E. G. Interprofessional Education in Health training in Brazil: Scoping Review. **RBEM**, v. 46, n. 3, p. e110, 2022.

Silva, A. D. M. *et al.* STATE OF INTERPROFESSIONALITY IN BRAZIL: practical applications and challenges for interprofessional education in health. **Medical Research Archives**, v. 13, n. 4, 2025

SOUZA, L.H. C.; BRUSTOLIN, R. D. Vivendo o Sistema Único de Saúde: relato de experiência de uma estudante de medicina no programa VER-SUS. **Saúde em Redes**, v. 11, n. sup5, 2025.

ANEXO A - CRONOGRAMA VER-SUS JF-MG

PROGRAMA NACIONAL DE VIVÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (VIVÊNCIAS NO SUS), EM ARTICULAÇÃO COM O PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS) - EDITAL Nº 08/2025 - EDIÇÃO 2026/01

Data: 16/03/2026 (Segunda-feira)

Manhã	Tarde	Noite
Local das atividades: Faculdade de Farmácia - UFJF	Local das atividades: Faculdade de Farmácia - UFJF	Local das atividades: Faculdade de Farmácia - UFJF
<p>Cobertura do evento: Twin (Diretoria de Imagem)</p> <p>Registros fotográficos manhã: Flávio e Cynthia</p> <p>Lista de presença: Maria Helena</p> <p>07:00 às 08:00h – Credenciamento Responsável: Lilian e Apoio: Cristiane e Roberta</p> <p>08:00 às 08:45h - Apresentação do projeto: Renata, Marcelo e Cyntia</p> <p>08:45 às 10:00h - Apresentação da equipe e grupo de viventes e cronograma das atividades Responsável: todos</p> <p>10:00 às 10:30h – Café Responsável: Alessandra</p> <p>10:30 às 11:30h – Fala inaugural sobre o SUS: Weden</p> <p>11:30 às 13:00h - Atividade interativa sobre vacinas e imunização: Renata e Lílian</p> <p>13:00 às 14:00h – Almoço (organizar espaço, receber marmitex) na faculdade de Farmácia Responsáveis: Maria Helena e Goretti</p>	<p>Registros fotográficos: Flávio, Laiza e Cynthia</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti</p> <p>14:00 às 16:00h: Capacitação teórica sobre imunização Responsáveis: Lilian e Renata</p> <p>16:00 às 16:30h: Café Responsável: Alessandra</p> <p>16:30 às 19:00h: Capacitação teórica sobre imunização Responsáveis: Lilian e Renata</p> <p>19:00 às 20:00h: Jantar (organizar espaço, receber marmitex) Responsáveis: Flávio, Laiza, Alessandra</p>	<p>20:00 às 22:00h: Análise de cartões vacinais Responsável: Cosme</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti</p> <p>22:00h: Deslocamento para Pousada Amanhecer Responsável transporte: Renata</p>

PROGRAMA NACIONAL DE VIVÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (VIVÊNCIAS NO SUS), EM ARTICULAÇÃO COM O PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS) - EDITAL Nº 08/2025 - EDIÇÃO 2026/01

Data: 17/03/2026 (Terça-feira)

Manhã	Tarde	Noite
<p>Local: Visitas técnicas na PJE</p> <p>Cobertura de Imagem: Cynthia Distribuição do lanche kit manhã. Responsável: Cynthia Lista de presença: Roberta e Cristiane</p> <p>07:00h: Deslocamento da Pousada a Central de Distribuição de Imunobiológicos - Palácio da Saúde. Responsáveis: Renata e Lílian</p> <p>07:30 às 09:30h: Visita técnica a Central de Distribuição de Imunobiológicos - Palácio da Saúde. Responsáveis: Renata e Lílian</p> <p>9:30h: Deslocamento para Hospital Universitário Dom Bosco). Responsáveis: Renata e Lílian</p> <p>10:00 às 12:00h: Visita técnica ao CRIE Hospital Universitário Dom Bosco Responsável: Renata e Lílian</p> <p>12:00h: Deslocamento para o campus – Faculdade de Farmácia Responsável: Lílian e Renata</p> <p>13:00 às 14:00h – Almoço (organizar espaço, receber marmitex) na faculdade de Farmácia Responsável: Maria Helena, Goretti</p>	<p>Local das atividades: Faculdade de Farmácia – UFJF</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Laiza e Flávio</p> <p>14:00 às 16:00h: Discussão sobre desinformação e hesitação vacinal: Keila e Weden.</p> <p>16:00 às 16:30h: Café Responsável: Laiza e Flávio</p> <p>16:30 às 19:00h: Elaboração e apresentação das simulações de roda de conversa: Weden, Keila, Renata e Lílian</p>	<p>Local das atividades: Faculdade de Farmácia – UFJF</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Laiza e Flávio</p> <p>19:00 às 20:00h: Jantar (organizar espaço, receber marmitex) na faculdade de farmácia Responsável: Alessandra</p> <p>20:00 às 22:00h: Planejamento das atividades nas áreas das UBS. Responsável: Toda equipe de organização e facilitadores</p> <p>22:00h: Deslocamento para Pousada Amanhecer Responsável transporte: Renata</p>

PROGRAMA NACIONAL DE VIVÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (VIVÊNCIAS NO SUS), EM ARTICULAÇÃO COM O PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS) - EDITAL Nº 08/2025 - EDIÇÃO 2026/01

Data: 18/03/2026 (Quarta-feira)

Manhã	Tarde	Noite
<p>Local: Atividade nos territórios Unidade básica, creche e escola do bairro Jóquei Clube</p> <p>Lista de presença: Maria Helena Cobertura de Imagem: Cynthia</p> <p>07:00h: Deslocamento da Pousada a unidade básica de saúde do bairro Jóquei Clube Responsável: Renata e Lilian</p> <p>08:00h: Atividade no Território – Escola Estadual Teodoro Coelho Responsável: Renata e Lilian</p> <p>10:00h: Distribuição do lanche kit Responsável: Flávio e Goretti</p> <p>13:00 às 14:00h – Almoço (organizar espaço, receber marmitex) será servido na escola Responsável: Cynthia</p>	<p>Local: Atividade nos territórios Unidade básica, creche e escola do bairro Jóquei Clube</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Cynthia</p> <p>14:00 às 17:00h: Atividade no Território – Escola Estadual Teodoro Coelho Responsável: Renata e Lilian</p> <p>16:00h: Distribuição do lanche kit Responsável: Goretti</p> <p>17:00h: Deslocamento para UFJF. Responsável: Renata e Lilian</p> <p>Na UFJF – Faculdade de Farmácia 17:30 às 19:00h: Diário de campo (Registro da Vivência) Responsável: Alessandra, Maria Helena e Goretti</p>	<p>Local das atividades: Faculdade de Farmácia – UFJF</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Flávio</p> <p>19:00 às 20:00h: Jantar (organizar espaço, receber marmitex) Responsável: Cristiane e Laisa</p> <p>20:00 às 22:00h: Discussão sobre as vivências, elaboração do diário de campo, reflexão e reunião da equipe de trabalho local. Responsáveis: Cíntia, Cosme, Maria Helena, Goretti</p> <p>22:00h: Deslocamento para Pousada Amanhecer Responsável transporte: Weden</p>

PROGRAMA NACIONAL DE VIVÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (VIVÊNCIAS NO SUS), EM ARTICULAÇÃO COM O PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS) - EDITAL Nº 08/2025 - EDIÇÃO 2026/01

Data: 19/03/2026 (Quinta-feira)

Manhã	Tarde	Noite
<p>Local: Atividade nos territórios Unidade básica, creche e escola do bairro Santos Dumont</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Cynthia 07:00h: Deslocamento da Pousada à creche Santos Dumont Responsável: Weden</p> <p>08:00 às 09:30h: Atividade território na creche Santos Dumont (Metade Grupo 1 viventes) Responsável: Weden</p> <p>09:30h: Distribuição do lanche kit Responsável: Flávio</p> <p>09:00 às 12:00h: Atividade de território na escola Santos Dumont (Metade Grupo 2 viventes) Responsável: Renata e Lilian 12:00h: Deslocamento do Santos Dumont para UFJF Responsável: Weden Na UFJF – Faculdade de Farmácia 13:00 às 14:00h – Almoço (organizar espaço, receber marmitex). Responsável: Alessandra e Maria Helena</p>	<p>Local das atividades: Atividade nos territórios Unidades Acadêmicas da Universidade Federal de Juiz de Fora</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Laiza e Flávio</p> <p>14:00 às 17:00h: Atividade no Território – Campus UFJF Responsável: Weden, Lilian e Renata</p> <p>16:00h: Distribuição do lanche kit Responsáveis: Laiza e Flávio</p> <p>17:30 às 19:00h: Diário de campo (Registro da Vivência) Lista de presença: Maria Helena e Goretti</p>	<p>Local das atividades: Faculdade de Farmácia – UFJF</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Laiza e Flávio</p> <p>19:00 às 20:00h: Jantar (organizar espaço, receber marmitex) Responsável: Roberta, Maria Helena e Cristina</p> <p>20:00 às 22:00h: Discussão sobre as vivências, elaboração do diário de campo, reflexão e reunião da equipe de trabalho local. Responsáveis: Cyntia e Cosme</p> <p>22:00h: Ida para Pousada Amanhecer Responsável transporte: Weden</p>

PROGRAMA NACIONAL DE VIVÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (VIVÊNCIAS NO SUS), EM ARTICULAÇÃO COM O PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS) - EDITAL Nº 08/2025 - EDIÇÃO 2026/01

Data: 20/03/2026 (Sexta-feira)

Manhã	Tarde	Noite
<p>Local: Atividade nos territórios: Unidade básica, creche e escola do bairro Santa Luzia</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Cynthia</p> <p>07:00h: Deslocamento da Pousada à Unidade Básica de Saúde Santa Luzia Responsável: Lilian e Renata</p> <p>07:30 às 09:30h: Creche Santa Luzia (Confirmar horário) Responsável: Renata, Lilian e Cynthia</p> <p>09:30h: Distribuição do lanche kit Responsável: Flávio e Cristina</p> <p>10:00 às 12:30h: Escola Estadual Maria de Magalhães (Confirmar horário) Responsável: Renata, Lilian e Cynthia</p> <p>13:00 às 14:00h – Almoço (organizar espaço, receber marmitex) – Será servido no espaço da escola Responsável: Goretti e Maria Helena</p>	<p>Local: Atividade nos territórios: Unidade básica, creche e escola do bairro Santa Luzia</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Cynthia</p> <p>14:00 às 17:00h: Atividade no Território – Escola Estadual Maria de Magalhães Responsáveis: Renata, Lilian e Cynthia</p> <p>16:00h: Distribuição do lanche kit Responsável: Flávio e Roberta</p> <p>17:00h: Deslocamento de Santa Luzia para UFJF Responsáveis: Lilian e Renata</p> <p>Na UFJF – Faculdade de Farmácia</p> <p>17:30 às 19:00: Diário de campo (Registro da Vivência) Responsáveis: Maria Helena e Alessandra</p>	<p>Local das atividades: Faculdade de Farmácia – UFJF</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Laysa e Cristina</p> <p>19:00 às 20:00h: Jantar (organizar espaço, receber marmitex) Responsável: Laysa e Cristina</p> <p>20:00 às 22:00h: Discussão sobre as vivências, elaboração do diário de campo, reflexão e reunião da equipe de trabalho local: Weden, Alessandra, Cosme e Maria Helena</p> <p>22:00h: Deslocamento para Pousada Amanhecer Responsável transporte: Renata</p>

PROGRAMA NACIONAL DE VIVÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (VIVÊNCIAS NO SUS), EM ARTICULAÇÃO COM O PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS) - EDITAL Nº 08/2025 - EDIÇÃO 2026/01

Data: 21/03/2026 (Sábado)

Manhã	Tarde	Noite
<p>Local das atividades: Atividade nos territórios Universidade Federal de Juiz de Fora</p> <p>Lista de presença: Maria Helena e Goretti Cobertura de Imagem: Flávio e Laysa</p> <p>07:00h: Deslocamento da Pousada para UFJF Responsável: Renata</p> <p>08:00 às 12:00h: Atividade junto ao Vacimóvel em frente a Central de Atendimento (Estacionamento Centro de Vivência) Responsáveis: Renata, Lilian, Cosme, Keyla</p> <p>09:30h: Distribuição do lanche kit Responsáveis: Flávio e Laysa</p> <p>12:00 às 12:15h: Caminhada para faculdade de Farmácia UFJF</p> <p>Na UFJF – Faculdade de Farmácia 13:00 às 14:00h – Almoço (organizar espaço, receber marmitex) Responsáveis: Cristina e Roberta</p>	<p>Local das atividades: Faculdade de Farmácia – UFJF</p> <p>14:00 às 16:00h: Registros coletivos das vivências e Elaboração de documento contendo sugestões replicáveis: Weden, Keila e Cosme</p> <p>16:00h: Café. Responsável: Flávio e Laysa</p> <p>16:30 às 19:00: Elaboração de documento: Proposta para o segundo ciclo de vivências: Todos equipe local e facilitadores.</p>	<p>Local das atividades: Faculdade de Farmácia – UFJF</p> <p>19:00 às 20:00h: Coquetel Responsável: Alessandra e Maria Helena</p>

APÊNDICES

CAPACITAÇÃO TEÓRICA EM IMUNIZAÇÃO APLICADA AO CONTEXTO DE VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS)

Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo
Facilitador VER SUS
Enfermeiro de Vigilância Epidemiológica
Juiz de Fora-MG, 16/03/2026

Exposição teórica organizada pelo Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9954590863114471>. LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/cosmerlaurindo/>. Facilitador na vivência no município de Juiz de Fora-MG, oportunizada pela Associação da Rede Unida, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz de Fora.

TEMAS A SEREM ABORDADOS

- Bases epidemiológicas e sociais relacionadas à vacinação
- Monitoramento de coberturas vacinais
- Resíduos de serviços de saúde relacionados à vacinação e cuidados em campanhas

LEITURA - “Para casa”

BASES SOCIAIS E EPIDEMIOLÓGICAS DA IMUNIZAÇÃO

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

- Acesso aos serviços de saúde
- Confiança nas instituições
- Circulação de informações nas redes sociais
- Experiências prévias com o sistema de saúde
- Condições de vida das famílias

Interferem diretamente na adesão à vacinação

(Brasil, 2024)

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

- Cobertura vacinal não se explica apenas por “aceitar ou recusar vacina”. Muitas vezes ela **reflete dificuldades concretas do cotidiano**
- Considerar essas dimensões permite desenvolver **abordagens mais sensíveis ao território**, fortalecer o vínculo com a comunidade e ampliar a efetividade das ações de vacinação

(Brasil, 2024)

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

(Brasil, 2024)

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

- Quando há **experiências negativas** com serviços, comunicação pouco acolhedora ou distanciamento entre as instituições e a população, essa **confiança pode se fragilizar**

Fortalecer a vacinação passa também por fortalecer vínculos com a comunidade

(Brasil, 2024)

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

• **Na prática, isso envolve:**

- Escutar as dúvidas e experiências das famílias antes de responder
- Reconhecer medos e preocupações como parte legítima do cuidado
- Usar linguagem simples e acessível
- Evitar julgamentos ou constrangimento durante o atendimento
- Identificar barreiras reais de acesso, como horários de trabalho ou dificuldade de deslocamento
- Construir confiança por meio de acolhimento e diálogo

(Brasil, 2024)

A OCORRÊNCIA E A PROPAGAÇÃO DAS DOENÇAS NÃO DEPENDEM APENAS DO AGENTE INFECCIOSO
 elas também são influenciadas pelas condições sociais em que as pessoas vivem.

O SOCIAL IMPACTA SOBRE A EPIDEMIOLOGIA

- **Compreender fenômenos como endemias, epidemias, surtos e pandemias também exige olhar para o contexto social das populações.**

(Brasil, 2024)

CONCEITOS BÁSICOS

TERMO	CONCEITO
Endemia / Enzootia	É a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. O termo Enzootia é usado para as populações animais
Epidemia	Denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica
Estado de Calamidade Pública	É decretado quando as situações de estado de emergência se instalam, havendo comprometimento substancial, sendo a crise mais grave e já com efeitos sobre os cidadãos
Doença	Uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos

(SES MG, 2022)

CONCEITOS BÁSICOS

TERMO	CONCEITO
Imunidade coletiva	Também conhecida como "imunidade de rebanho". Quando isso acontece, as doenças não podem se espalhar facilmente de pessoa para pessoa, porque a maioria das pessoas estão imunes. Isso proporciona uma camada de proteção contra as doenças, mesmo para aqueles que ainda não podem ser vacinados contra algumas doenças
Pandemia	É quando uma doença ultrapassa as fronteiras de uma nação, transforma-se em pandemia. Podendo espalhar-se por mais continentes ou por todo mundo, causando inúmeras mortes
Surto ou Evento Inusitado em Saúde Pública	Situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período. Ressalta-se que, para doenças raras, um único caso pode representar um surto.

(SES MG, 2022)

MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS

MÉTODO DE COBERTURA VACINAL POR INDIVÍDUO, A PARTIR DE 2024

- **Primeira etapa** de inclusão do indivíduo no numerador: são considerados os indivíduos (CNS ou CPF) com o **registro de doses na quantidade necessária para se completar um determinado esquema vacinal**, respeitando-se a regra de idade mínima e máxima para a vacinação e o intervalo mínimo entre as doses, independentemente do que foi preenchido na variável "tipo de dose" dos registros vacinais

(NOTA TÉCNICA Nº 117/2024-DPNI/SVSA/MS)

MÉTODO DE COBERTURA VACINAL POR INDIVÍDUO, A PARTIR DE 2024

- Segunda etapa de inclusão do indivíduo no numerador: **os indivíduos vacinados, mas não incluídos no numerador na primeira etapa, poderão ser incluídos se tiverem a última dose do esquema vacinal, considerando a variável “tipo de dose”**

(NOTA TÉCNICA Nº 117/2024-DPNI/SVSA/MS)

MÉTODO DE COBERTURA VACINAL POR INDIVÍDUO, A PARTIR DE 2024

$$\frac{\text{Número de crianças com esquema básico completo na idade-alvo para determinado tipo de vacina}}{\text{Número de crianças na idade alvo}^*} \times 100$$

* O número de crianças na idade-alvo é obtido, de acordo com a unidade da Federação e o ano, da base demográfica do IBGE ou do Sinasc, conforme descrito no Anexo III deste capítulo.

Meta de Cobertura Vacinal:

- BCG e Rotavírus Humano 90%
- Demais vacinas: 95%

(NOTA TÉCNICA Nº 117/2024-DPNI/SVSA/MS)

Ministério da Saúde - Cobertura Vacinal - Residência Juiz de Fora-MG

Ao nascer

Clique nas figuras e acesse os arquivos

Atualização:10/03/2026 às 05:21:25, com dados contidos na RNDS referentes às doses aplicadas até o dia 09/03/26 às 00:00:00.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
BCG	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenir formas graves de tuberculose na infância (meníngea e miliar) • Crianças têm maior risco de evolução grave da doença • TB permanece endêmica no Brasil • Proteção precoce contra exposição domiciliar
HEPATITE B	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenir transmissão vertical do vírus • Infecção neonatal crônica em até 90% dos casos • Hepatite crônica pode evoluir para cirrose e câncer hepático • Dose nas primeiras 24 horas é decisiva

(Brasil, 2024)

Ministério da Saúde - Cobertura Vacinal - Residência Juiz de Fora-MG

Menores de 1 ano de idade

Clique nas figuras e acesse os arquivos

Atualização:10/03/2026 às 05:21:25, com dados contidos na RNDS referentes às doses aplicadas até o dia 09/03/26 às 00:00:00.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
Febre amarela	<ul style="list-style-type: none"> • Doença viral hemorrágica com alta letalidade • Presença de ciclo silvestre no Brasil • Risco permanente de reurbanização • Vacina é a principal medida de prevenção
VIP	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenir poliomielite paralisática que pode causar paralisia permanente • Vírus ainda circula em alguns países • Queda de cobertura aumenta risco de reintrodução
Pneumo 10	<ul style="list-style-type: none"> • Protege contra <i>Streptococcus pneumoniae</i> • Prevenir pneumonia, meningite e sepse <ul style="list-style-type: none"> - Doenças de alta morbimortalidade em crianças pequenas • Reduz hospitalizações por doença invasiva

(Brasil, 2024)

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
Meningo C	<ul style="list-style-type: none"> Prevenir meningite e meningococemia Doenças de evolução rápida e alta letalidade Podem causar surtos e casos graves em crianças Vacinação reduz circulação do sorogrupo C
Penta	<ul style="list-style-type: none"> Protege contra 5 doenças graves da infância Difteria e tétano com risco de morte Coqueluche grave em lactentes Hib causa meningite e pneumonia
Rotavírus	<ul style="list-style-type: none"> O vírus é a principal causa de gastroenterite grave em crianças A doença pode causar desidratação e hospitalização Doença de alta transmissibilidade Vacina reduz casos graves e internações

(Brasil, 2024)

Ministério da Saúde - Cobertura Vacinal - Residência Juiz de Fora-MG

1 ano de idade

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% Avanço significativo (>80%) Meta ótima

Atualização: 10/03/2026 às 05:21:25, com dados contidos na RNDS referentes às doses aplicadas até o dia 09/03/26 às 00:00:00.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
Hepatite A	<ul style="list-style-type: none"> Transmissão fecal-oral Doença associada a saneamento precário A doença pode causar surtos comunitários Vacinação reduz circulação viral
DTP	<ul style="list-style-type: none"> Reforço contra difteria, tétano e coqueluche Mantém proteção após esquema infantil Coqueluche é grave em lactentes Alta cobertura reduz transmissão
Tetraviral - Triviral - Varicela	<ul style="list-style-type: none"> Proteção contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela Sarampo é altamente transmissível Rubéola pode causar síndrome congênita Varicela pode evoluir com complicações em crianças

(Brasil, 2024)

SES MG - Cobertura Vacinal 2026 - 4 ANOS Juiz de Fora-MG

2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

Ministério da Saúde - Coortes Vacinais - Papilomavírus Humano (HPV) Juiz de Fora-MG

Feminino

Cobertura de 9 a 14 Anos - Nascidos entre 2012 e 2017

Masculino

Cobertura 9 de 14 Anos - Nascidos entre 2012 e 2017

Atualização do painel em 10/03/2026 às 08:40:08.

SES MG - Coortes Vacinais - ACWY 11 A 14 ANOS (2022 A 2025) Juiz de Fora-MG

O cálculo da cobertura vacinal foi realizado considerando no numerador a quantidade de doses. Histórico da vacina Meningocócica ACWY: 2020 - Introdução SUS - faixa etária de 11 a 12 anos; 2022 - Ampliação faixa etária para 11 a 14 anos

2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
HPV	<ul style="list-style-type: none"> Previne infecção por tipos oncogênicos do HPV Principal causa do câncer do colo do útero Associado também a câncer anal, peniano e orofaríngeo Vacinação antes da exposição sexual é mais eficaz
ACWY	<ul style="list-style-type: none"> Protege contra sorogrupos A, C, W e Y Meningite e meningococcemia de evolução rápida Alta letalidade e risco de sequelas Reduz circulação bacteriana e surtos em adolescentes

(Brasil, 2024)

SES MG - Coortes Vacinais - Febre Amarela (pop. geral) (1997 a 2025) Juiz de Fora-MG

DOSES APLICADAS ACUMULADAS 1997 A 2025 → **252.467**

ESTIMATIVA DE NÃO VACINADOS EM 2025 → **152.037**

POPULAÇÃO IBGE → **404.504**

COBERTURA VACINAL → **62,41%**

CATEGORIA 2

Municípios com rumor de epizootias, municípios com epizootias (em investigação ou indeterminadas) e municípios que são limítrofes (divisa territorial) a municípios com casos humanos e/ou epizootias confirmadas (Categoria 3)

Atualização dos dados de categorias através da planilha de monitoramento de epizootias - 18/02/2026

Para o cálculo da coorte de vacinados foi considerado o número de doses aplicadas. 2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

SES MG - Coortes Vacinais - Hepatite B (pop. geral) (1997 a 2025) Juiz de Fora-MG

DOSES APLICADAS ACUMULADAS 1997 A 2025 → **290.259**

ESTIMATIVA DE NÃO VACINADOS EM 2025 → **250.497**

POPULAÇÃO IBGE → **540.756**

COBERTURA VACINAL → **53,68%**

Para o cálculo da coorte de vacinados foi considerado o número de doses aplicadas.

2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

SES MG - Coortes Vacinais - Triviral (pop. geral) (1997 a 2025) Juiz de Fora-MG

DOSE: 1ª Dose

DOSES APLICADAS ACUMULADAS 1997 A 2025 → **232.649**

ESTIMATIVA DE NÃO VACINADOS EM 2025 → **298.270**

POPULAÇÃO IBGE → **530.919**

COBERTURA VACINAL → **43,82%**

Para o cálculo da coorte de vacinados foi considerado o número de doses aplicadas.

2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

Ministério da Saúde - Estratégia de Vacinação Contra a Influenza nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste - 2025 - Residência

Juiz de Fora-MG

Total de doses aplicadas - Grupos prioritários → **67.462**

População alvo - Grupos prioritários → **151.104**

Cobertura vacinal - Grupos prioritários → **44,65%**

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos			Gestantes			Idosos com mais de 60 anos		
Total de doses aplicadas - Grupos	População alvo - Grupos prioritários	Cobertura Vacinal	Total de doses aplicadas - Grupos	População alvo - Grupos prioritários	Cobertura Vacinal	Total de doses aplicadas - Grupos	População alvo - Grupos prioritários	Cobertura Vacinal
13.662	30.831	44,31%	1.033	3.818	27,06%	52.767	116.455	45,31%

Atualização do painel em 10/03/2026 às 06:30:46.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
Influenza	<ul style="list-style-type: none"> Prevenção de cepas de vírus respiratório com alta transmissibilidade Vírus pode causar pneumonia e agravamento de comorbidades Maior risco de adoecimento em idosos, crianças e gestantes Vacinação reduz hospitalizações e óbitos
Vírus Sincicial Respiratório	<ul style="list-style-type: none"> Vírus é a principal causa de bronquiolite em lactentes Tem alta taxa de hospitalização no primeiro ano de vida A criança não vacinada pode evoluir com insuficiência respiratória Impacto sazonal importante nos serviços de saúde
Nirsevimabe	<ul style="list-style-type: none"> Anticorpo monoclonal contra VSR Proteção passiva para lactentes Reduz hospitalizações por bronquiolite Estratégia para grupos de maior risco

(Brasil, 2024)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

CATEGORIA DO RISCO	CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO PARA REINTRODUÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS EM MINAS GERAIS
MUITO BAIXO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal igual a 100%
BAIXO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal maior ou igual a 75% e menor que 100%; e cobertura vacinal adequada para as vacinas Pólio Injetável (VIP), Penta (DTP/Hib/HepB) e Tríplice Viral 1ª dose.
MÉDIO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal maior ou igual a 75% e menor que 100%; e cobertura vacinal não adequada para uma ou mais pelo menos uma das vacinas: Pólio injetável (VIP), Penta (DTP/Hib/HepB) ou Tríplice Viral 1ª dose.
ALTO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal menor que 75%
MUITO ALTO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal menor que 75%; e taxa de abandono maior ou igual que 10%; e população maior ou igual a 100 mil habitantes; ou municípios sem registro de vacinação para qualquer vacina.

(PAINEL SES MG, 2025 - Atualização: 17/07/2025)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE MG

=> Juiz de Fora

(PAINEL SES MG, 2026 - Atualização: 04/03/2026)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA SRS JF

=> Juiz de Fora

(PAINEL SES MG, 2026 - Atualização: 04/03/2026)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA SRS JF

(PAINEL SES MG, 2026 - Atualização: 04/03/2026)

O que pode acontecer em uma população com baixas coberturas vacinais?

https://www.youtube.com/watch?v=PmTeWQUqi0M&list=RDPmTeWQUqi0M&start_radio=1

REFERÊNCIAS

FRANCO, A. N. L. et al. Conhecimento dos agentes comunitários de saúde sobre vacinação: uma revisão integrativa de saúde. *BJHR*. [Internet]. v. 6, n. 2, p. 7794-19, 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações**. 6. ed. Brasília-DF: MS, 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **NOTA TÉCNICA Nº 255/2022-CGPN/DEIDT/SVS/MS**: Da atualização da terminologia de "Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV)" para "Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI)". Brasília-DF: MS, 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Informe técnico-operacional : estratégia de vacinação contra a dengue – 2024**. Brasília-DF: MS, 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Estratégia de vacinação contra a Covid-19: 2ª edição**. Brasília-DF: MS, 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação**. 2. ed. rev. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Manual de Microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade: para municípios e unidades básicas de saúde**. 2. ed. Brasília-DF: MS, 2025.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (Brasil). **NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde**. Portaria n.º 485, de 11 de novembro de 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulatorias/nr-32>. Acesso em: 11 jun. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Informe Técnico Operacional – Vacinação contra a Influenza na Perspectiva do Microplanejamento nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste – 2025**. 1. ed. Brasília-DF: MS, 2025.

SBIM. **Calendários de Vacinação: Pacientes Especiais 2025**. São Paulo-SP: SBIM, 2025. Edição de 25.04.2025

SES MG. **NOTA INFORMATIVA Nº 3306 - Epidemiologia Básica para Ações de Campo no Controle das Arboviroses Urbanas Causadas por Virus Transmitidos pelo Aedes (Dengue, Chikungunya e Zika) e Febre Amarela**. Belo Horizonte-MG: SES MG, 2022.

SOUZA, T. O. **Efetividade da amamentação e do Buzzy® na redução da dor durante vacinação infantil: ensaio clínico randomizado**. 2024. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Enfermagem, Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora-Mg, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ujf.br/jspui/handle/ufjf/18710>. Acesso em: 09 jun. 2025.

SOUZA, T. O. **Programa Nacional de Imunizações e a força da vacinação no Brasil: Impactos e desafios**. Juiz de Fora-MG: PUF, 2025.

TEMPORÃO, J. G. Vacinação, variola e uma cultura da imunização no Brasil. *Hist. cienc. saude-Manguinhos*. [Internet]. v. 10, supl. 2, p. 653-669, 2003.

Vigiar para agir.

Cosme-Laurindo

Lattes: 9954590863114471

ORCID: 0000-0001-6878-3791

Web of Science ResearcherID: AAQ-1841-2021

+55 32 99971-5299

@CosmeL_

@cosmerlaurindo

cosmelaurindo@outlook.com

OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO DE ATRASO EM CARTÕES DE VACINA APLICADA AO CONTEXTO DE VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS)

Oficina idealizada pelo Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/995459083114471>. LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/cosmerlaurindo/>. Facilitador na vivência no município de Juiiz de Fora-MG, oportunizada pela Associação da Rede Unida, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Secretaria Municipal de Saúde de Juiiz de Fora e a Universidade Federal de Juiiz de Fora.

LANÇAMENTO DA NOVA EDIÇÃO DO MANUAL DA REDE DE FRIO DO PNI

Imunobiológicos Ofertados

VACINAS

1. Vacina BCG (OPAS - Serum Institute)
2. Vacina cólera (militares) (OPAS - Eubiótica)
3. Vacina febre amarela - FA (Nacional - Biomanguinhos)
4. Vacina febre tifóide (militares) (OPAS - Sanofi)
5. Vacina contra Haemophilus influenzae tipo B - Hib (OPAS - Serum)
6. Vacina hepatite A (DTP) (Nacional - MSD e OPAS - Sinovac)
7. Vacina hepatite A (retina pediátrica) (Nacional - MSD e OPAS - Sinovac)
8. Vacina hepatite B (Nacional - Butantan)
9. Vacina hepatite B (Nacional - Biomanguinhos/Butantan; OPAS - Sinovac)
10. Vacina dupla adulto - DT (OPAS - PT Biofarma)
11. Vacina dupla infantil - DI (OPAS - PT Biofarma)
12. Vacina meningocócica conjugada grupo C (Nacional - FINEED)
13. Vacina meningocócica conjugada grupo ACWY (Nacional - Biomanguinhos/FINEED)
14. Vacina oral rotavírus humano - VORH (Nacional - Biomanguinhos)
15. Vacina oral poliovírus humano - OPV (Nacional - Butantan)
16. Vacina pentavalente - DTP-HB/Hib (OPAS - Panacea / Serum India)
17. Vacina pentavalente acelular - DTPa-HB/Hib (OPAS - sem compras recentes)
18. Vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Nacional - Biomanguinhos)
19. Vacina pneumocócica conjugada 13 valente (Nacional - Pfizer)
20. Vacina pneumocócica 23 (OPAS - MSD)
21. Vacina tetraviral (Nacional - Biomanguinhos)
22. Vacina tríplice bacteriana acelular infantil - DTPa (OPAS - Sanofi)
23. Vacina tríplice bacteriana acelular infante/adulto - dTpa (Nacional - Butantan)
24. Vacina tríplice bacteriana - DTP (OPAS - Serum India)
25. Vacina tríplice viral - SCR (Nacional - Biomanguinhos / OPAS - MSD e Serum India)
26. Vacina MPOX (OPAS - Bavarian Nordic)
27. Vacina Covid19 (Nacional - Pfizer)
28. Vacina Vírus Sincicial Respiratório A e B (recombinante) (OPAS - Pfizer e Instituto Butantan)

SOROS (Nacional - Butantan)

1. Soro antirrábico (Lexovexel, Phoxuetria e Titus) - SAA
2. Soro antitetânico (pentavalente) - SABr
3. Soro antitetânico (pentavalente) e antilaquélico - SABL
4. Soro antitetânico (pentavalente) e antirrábico - SABC
5. Soro antitetânico - SAB
6. Soro antirrábico - SAr
7. Soro antidiarréico - SAr
8. Soro antilaquélico (bivalente) - SArLa
9. Soro antiscarificatório - SArSc
10. Soro antilinfático - SArLi
11. Soro antioftálmico (trivalente) - SArLx
12. Soro antirrábico humano - SARH
13. Soro antitétânico - SAT

IMUNOGLOBULINAS

1. Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B (Nacional - Grifols)
2. Imunoglobulina Humana Antirrábica (OPAS - Kamada)
3. Imunoglobulina Humana Antitétânica (OPAS - CLS Bering)
4. Imunoglobulina Humana Anti-Variola-Zoster (OPAS - Kamada)

ANTICORPO MONOCLONAL

1. Niservimabe - Sanofi

CICLO de ESTUDOS

51 Imunobiológicos

33 Vacinas

13 Soros

04 Imunoglobulinas

01 Anticorpo monoclonal

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Agora é com vocês!

1. Dividir em 7 grupos
2. Cada grupo fará o estudo de um cartão de vacina (20 minutos)
3. O grupo elegerá um orador
4. O orador de cada grupo irá o caso que pegou (10 a 15 minutos)
5. Ao final, haverá uma discussão coletiva (20 minutos)

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	hepatite B	1 dose	hepatite B, hepatite D
	BCG	1 dose	formas graves e disseminadas da tuberculose e, também, com efeito protetor contra a Hanseníase
2 meses	pentavalente (DTP+ Hib+HB)	1ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H influenzae tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	1ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
	pneumocócica 10-valente	1ª dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorotipos contidos na vacina
3 meses	rotavírus humano	1ª dose	gastroenterite viral (diarreia, vômito)
	meningocócica C	1ª dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningococemia) pelo meningococo tipo C

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
4 meses	pentavalente (DTP+ Hib+HB)	2ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H influenzae tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	2ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
	pneumocócica 10-valente	2ª dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorotipos contidos na vacina
5 meses	rotavírus humano	2ª dose	gastroenterite viral (diarreia, vômito)
	meningocócica C	2ª dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningococemia) pelo meningococo tipo C
6 meses	pentavalente (DTP+ Hib+HB)	3ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H influenzae tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	3ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
	influenza inativada	1ª dose	influenza (gripes)
6 a 8 meses	covid-19	1ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2
	febre amarela	1 dose em casos excepcionais	febre amarela*
7 meses	covid-19	2ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2
9 meses	covid-19	3ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2
9 meses	febre amarela	1 dose	febre amarela*

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
12 meses	pneumocócica 10-valente	1 dose de reforço	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorotipos contidos na vacina
	meningocócica ACWY	1 dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningococemia) pelo meningococo tipo C
15 meses	tríplice viral SCR	1ª dose	sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez)
	DTP	1ª dose de reforço	difteria, tétano, coqueluche
	poliomielite inativada VIP	1 dose de reforço	poliomielite (paralisia infantil)
4 anos	tríplice viral SCR	2ª dose	sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez)
	varicela	1ª dose	varicela (catapora)*
	hepatite A	1 dose	hepatite A
5 anos	DTP	2ª dose de reforço	difteria, tétano, coqueluche*
	febre amarela	1 dose de reforço	febre amarela*
A partir de 7 anos (inclusive)	varicela	2ª dose	varicela (catapora)*
	pneumocócica 23-valente	1 dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorotipos contidos na vacina
9 a 14 anos	DT	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano*
	HPV	1 dose	infecções causadas pelo papilomavírus humano B

CALENDÁRIO DE NACIONAL DE VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
9 a 14 anos	HPV4	1 dose (conforme histórico vacinal)	infecções pelo papilomavírus humano 1
10 a 14 anos	dengue tetravalente	2 doses (conforme histórico vacinal)	dengue pelo sorotipo 1, 2, 3 e 4*
11 a 14 anos	meningite meningocócica ACWY	1 dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningococemia) pelo meningococo do tipo A, C, W, Y
	hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
10 a 24 anos	DT	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano*
	febre amarela	1 dose (conforme histórico vacinal)	febre amarela*
	tríplice viral SCR	2 doses (conforme histórico vacinal)	sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez)*
10 a 24 anos	pneumocócica 23-valente	2 doses (somente indígena, sem histórico vacinal com pneumo conjugada)	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorotipos contidos na vacina*
	varicela	2 doses (somente indígena e trabalhador de saúde, sem histórico da doença ou na clivela e conforme histórico vacinal)	varicela (catapora)

CALENDRÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO ADULTO

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
25 a 59 anos	hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
	dT ¹	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano
	febre amarela ²	1 dose (conforme histórico vacinal)	febre amarela
	tríplice viral SCR ³	Conforme histórico vacinal. • até 29 anos, 2 doses • entre 30 e 59 anos, 1 dose • trabalhador de saúde, 2 doses	sarampo, caxumba, rubéola; síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez)
	pneumocócica 23-valente ⁴	2 doses (somente indígenas, sem histórico vacinal com pneumo conjugada)	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina
varicela	2 doses (somente indígenas e trabalhadores de saúde, sem histórico da doença ou na dúvida, conforme histórico vacinal)	varicela (catapora)	

CALENDRÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
A partir dos 60 anos	hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
	dT ¹	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano
	febre amarela ¹	1 dose, em casos excepcionais (conforme histórico vacinal)	febre amarela
	tríplice viral SCR	2 doses (somente trabalhadores de saúde conforme histórico vacinal)	sarampo, caxumba, rubéola
	pneumocócica 23-valente ²	2 doses (somente para idosos acamados e/ou institucionalizados, sem histórico vacinal, e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada)	doenças pneumocócicas
	varicela	2 doses (somente povos indígenas e trabalhadores de saúde que não tiveram a doença ou na dúvida, conforme histórico vacinal)	varicela (catapora)
	influenza trivalente	1 dose anual com a vacina da temporada	influenza (gripe)
covid-19	1 dose semestral	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2	

CALENDRÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GESTANTE

VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
dT	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano
influenza trivalente	1 dose por temporada	influenza (gripe)
covid-19	1 dose a cada gestação	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2
dTpa	1 dose a partir da 20ª semana gestacional, em cada gestação	difteria, tétano, coqueluche
febre amarela ¹	1 dose, em casos excepcionais, conforme histórico vacinal	febre amarela
vírus sincicial respiratório (VRSR)	1 dose a partir da 28ª semana gestacional, em cada gestação	Bronquite, pneumonia e outras complicações na criança, em seus primeiros 6 meses de vida; a gestante vacinada transfere anticorpos para o bebê

Agendar ao saber da gravidez

Influenza

Idade	Número de doses	Observações
Crianças de 6 meses a 2 anos de idade	1 ou 2 doses*	<ul style="list-style-type: none"> Intervalo mínimo de quatro semanas. Operacionalmente 30 dias após receber a primeira dose. Deverão ser administradas duas doses para crianças vacinadas pela primeira vez.
Crianças de 3 a 8 anos de idade	1 ou 2 doses*	<ul style="list-style-type: none"> Intervalo mínimo de quatro semanas. Operacionalmente 30 dias após receber a primeira dose. Deverão ser administradas duas doses para crianças vacinadas pela primeira vez.
Pessoas a partir de 9 anos de idade	Dose única	

(Estratégia de vacinação contra a influenza, 2025)

Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19

Se moderna: DOSES: 2; INTERVALOS: ① - 4 SEMANAS - ②

Se pfizer: DOSES: 2; INTERVALOS: ① - 4 SEMANAS - ② - 8 SEMANAS - ③

Crianças Entre 6 meses a menores de 5 anos

Idosos 60 anos ou mais INTERVALOS: 6 MESES

Gestantes Em qualquer período da gestação. 1 (UMA) DOSE A CADA GESTAÇÃO

População geral entre de 5 e 59 anos de idade (sem vacinação prévia) 1 (UMA) DOSE. Imunizante disponível e recomendado para a faixa etária.

(Estratégia de vacinação contra a Covid-19: 2ª edição, 2024)

Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19

Grupos Especiais 1 (UMA) DOSE ANUAL

GRUPOS ESPECIAIS

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com comorbidades
- Pessoas privadas de liberdade
- Funcionários do sistema de privação de liberdade
- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
- Pessoas em situação de rua
- Trabalhadores dos Correios

ESQUEMA PRIMÁRIO DOSES: 2; INTERVALOS: ① - 4 SEMANAS - ② - 8 SEMANAS - ③

VACINAÇÃO PERIÓDICA DOSES: 1; INTERVALOS: 6 MESES - ②

Pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade

(Estratégia de vacinação contra a Covid-19: 2ª edição, 2024)

VACINAS PARA PACIENTES ESPECIAIS E GRUPOS ESPECÍFICOS

Clique nas figuras e acesse os arquivos

Usuário PrEP

Direito às vacinas:
Hepatite A
Vacina contra HPV
No SAE

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), por meio dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), oferece aos portadores de doenças crônicas e seus conviventes o acesso à imunização.

Assim, compõe os denominados Pacientes Especiais, que possuem recomendações específicas, devido à composição de diferentes grupos de pessoas consideradas de risco aumentado para aquisição e/ou complicações de doenças imunopreveníveis.

TRABALHADOR DA SAÚDE	
VACINA	DOSE
Hepatite B (recombinante)	Três doses
Dupla bacteriana adulto (dT) Previne contra difteria e tétano.	Três doses
dTpa Previne contra difteria, tétano e coqueluche.	Reforço com intervalo mínimo de 60 dias da última dose de dT
Triplice viral Previne contra sarampo, caxumba e rubéola.	Dois doses, independente da idade
Influenza (fracionada, inativada) Previne contra a gripe.	Dose anual
Covid-19	Dose anual
Varicela Previne contra a catapora.	Para suscetíveis: duas doses com intervalo de um a dois meses
Febre Amarela	Dose única (até 59 anos de idade)

Conforme Memorando-Circular nº 48/2025/SES/SUBVS-SVE-DVDTI -CPVDTA, válido até agosto de 2025

Vigiar para agir.

Cosme-Laurindo

Lattes: 9954590863114471

ORCID: 0000-0001-6878-3791

Web of Science ResearcherID: AAQ-1841-2021

+55 32 99971-5299

@CosmeL_

@cosmerlaurindo

cosmelaurindo@outlook.com

VIVENCIÁRIO NO CONTEXTO DE VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS)

Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo

Facilitador VER-SUS

Juiz de Fora-MG, 18/03/2026

Orientações organizadas pelo Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9954590863114471>. LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/cosmerlaurindo/>. Facilitador na vivência no município de Juiz de Fora-MG, oportunizada pela Associação da Rede Unida, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz de Fora.

PRODUÇÃO DE SENTIDOS

- Os registros são parte essencial da avaliação e do aprendizado
- Realizar em até 10 dias após o encerramento da vivência
- Entregas:

- Local de envio:

Objetivo:

- Registrar, sistematizar e analisar criticamente a vivência no território, articulando experiência, teoria e prática

Formato:

- NOME DO PARTICIPANTE.pdf
- Tamanho máximo do arquivo: 100Mb
- Manter organização, coerência e identificação (nome da vivência, período) conforme orientações do projeto

Estrutura sugerida:

- Apresentação:** contextualização de quem você é, suas expectativas e da vivência (qual cidade, período e atividades - cronograma)**Registros do cotidiano:** experiências vividas, observações e impressões, por atividade
- Reflexões críticas:** análises sobre aprendizados, desafios e potências
- Articulação com referências (quando pertinente):** textos, políticas públicas ou debates trabalhados
- Considerações finais:** síntese do percurso e principais aprendizados

O que incluir nos registros:

- Anotações sobre os serviços e territórios visitados
- Impressões e falas marcantes dos encontros
- Questões que surgiram durante as conversas e visitas
- Reflexões** sobre o papel do SUS e do próprio vivente no processo formativo
- Registros fotográficos

Sugestões

- Lembre-se de incluir aspectos que você tem dúvida, que você tem crítica (positiva ou negativa) ou que você queira dividir
- Sugestão de estrutura de registro de campo:

Etapa / Dia	Atividades Realizadas	O que observei	O que senti / pensei	O que aprendi / quero levar

Envio: Produção Audiovisual

Objetivo

- Registrar e compartilhar reflexões sobre a vivência no território, evidenciando aprendizados, desafios, potências e compromissos construídos ao longo do percurso

Formato:

- NOME DO PARTICIPANTE.mp4
- Gravação preferencialmente na posição vertical
- Boa iluminação e áudio compreensível
- Duração: até 3 minutos

REFERÊNCIAS

Vigiar para agir.

Cosme-Laurindo

Lattes: 9954590863114471

ORCID: 0000-0001-6878-3791

Web of Science ResearcherID: AAQ-1841-2021

+55 32 99971-5299

@CosmeL_

@cosmerlaurindo

cosmelaurindo@outlook.com